

ITALY

ITALY

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»

Максудова Хуршида Абдурахимовна

преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский Государственный университет

Эргашева Шахноза Баходир кизи

Студентка русской филологии,
Ферганский Государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336817>

Опорные слова : Эмотивная лексика, символы, ритмы, метафоры.

Аннотация : В этой статье мы рассмотрим эмотивную лексику в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и слова и выражения, которые используются в языке с целью вызвать эмоциональную реакцию или передать чувства и настроение говорящего.

Анализ : Эмотивная лексика – это слова и выражения, которые используются в языке с целью вызвать эмоциональную реакцию или передать чувства и настроение говорящего. Это могут быть слова, которые выражают радость, грусть, страх, восхищение и так далее. Например, слова «счастье», «горечь», «радость» - это эмотивная лексика, так как они непосредственно связаны с эмоциями и чувствами. Эмотивная лексика играет важную роль в коммуникации, помогая передавать не только информацию, но и эмоциональное состояние говорящего.

Есть несколько видов эмотивной лексики:

1. Лексика эмоций и чувств: Это слова и выражения, которые непосредственно связаны с определенными эмоциями, такими как радость, грусть, страх, любовь, ненависть и др. Эмоциональные прилагательные, существительные и глаголы, такие как «счастливый», «печаль», «тоска», «обожать», «ненавидеть», являются примерами такой лексики.
2. Лексика описания внешних проявлений эмоций: Эта лексика описывает, как выглядят и проявляются эмоции на лице и в поведении персонажей. Например, слова «улыбка», «слезы», «драгоценный», «грубый» могут использоваться для передачи эмоциональных состояний.
3. Лексика атмосферы и окружения: Включает слова и фразы, которые помогают создать определенную атмосферу в тексте. Это может быть связано с описанием природы, погоды, местности или архитектуры, которые подчеркивают настроение сцены. Например, «солнечный день», «мрачная ночь», «пустынное место» и так далее.

ITALY

ITALY

4. Лексика художественных средств: Она включает слова и выражения, используемые для создания стиливых приемов и художественных образов. Сюда могут входить метафоры, аллегории, метонимии и другие литературные ухищрения, которые усиливают эмоциональное воздействие текста.

5. Лексика символов и метафор: Эмоциональные метафоры и символы могут быть использованы для усиления эмоциональной глубины текста. Например, «пушистое облако» может служить символом безмятежности, в то время как «буря» может символизировать внутренний конфликт.

6. Лексика звуков и ритма: Эмоциональные звуки и ритмы слов могут быть использованы для передачи атмосферы и эмоций. Например, звуки «шум», «шорох», «тишина» могут создавать разные эмоциональные впечатления.

Все эти виды эмотивной лексики помогают писателям и поэтам создавать тексты, богатые эмоциональными оттенками и позволяющие читателям лучше понять и сопереживать переживания и чувства персонажей.

В романе «Анна Каренина», Л.Н. Толстой искусно использует эмотивную лексику для создания богатой эмоциональной текстуры произведения.

Кроме того, важно изучить контексты, в которых используется эмотивная лексика, чтобы понять, какие события или обстоятельства вызывают определенные эмоциональные реакции у героев. Это поможет раскрыть глубину и сложность персонажей, а также анализировать эволюцию их эмоциональных состояний на протяжении романа.

Толстой также использует контрасты в эмотивной лексике, что усиливает эффект передачи эмоций. Например, он может сравнивать радость и горе, любовь и ненависть, используя яркие словесные образы.

Вывод : Таким образом, лингвистическая характеристика эмотивной лексики в романе «Анна Каренина» подчеркивает ее важную роль в создании эмоциональной глубины произведения и в передаче внутреннего мира героев. Может пролить свет на эмоциональную составляющую произведения и помочь более глубоко понять мир персонажей, их внутренние конфликты и развитие сюжета.

Список использованной литературы:

1.Максудова Х. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 136-141.

- 2.Максудова Х. А. Функции эмотивной лексики //Молодой ученый. – 2022. – №. 1 (396). – С. 275.
- 3.Максудова Х. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 237-239.
- 4.Максудова Х. А. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 50-55.
- 5.Максудова Х., Сайдалиева Д. ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВЛИЯНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 34-39.
- 6.Максудова Х. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 136-141.
- 7.Максудова Х. А. Функции эмотивной лексики //Молодой ученый. – 2022. – №. 1 (396). – С. 275.
- 8.Максудова Х. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 237-239.
- 9.Emotions Words in Social Networks" Telegram" and" Instagram"
МК Abdurahimovna
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS 2 (6), 13-15
- 10.Максудова Х. А. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 50-55.
- 11.Максудова Х., Сайдалиева Д. ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВЛИЯНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 34-39.
- 12.Максудова Х. ВАЖНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРАГМАТИЧЕСКИХ И ДИСКУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 136-141.
- 13.Максудова Х. А. Функции эмотивной лексики //Молодой ученый. – 2022. – №. 1 (396). – С. 275.
- 14.Максудова Х. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С. 237-239.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

15.Максудова Х. А. ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 50-55.

16.Максудова Х., Сайдалиева Д. ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВЛИЯНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВОЙ

17. Emotions Words in Social Networks" Telegram" and" Instagram"

МК Abdurahimovna

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS 2 (6), 13-15

18. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ И ОЦЕНКИ КАК ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ

ХА Максудова, ДБ Сайдалиева - Научный Фокус, 2023